

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlana, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

O'QUVCHILAR SO'Z BOYLIгинI ANIQLASHNING FALSAFIY ASOSLARI

Qayumova Ozoda Botir qizi,
ozodaqayumova63@gmail.com

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maktab o'quvchilari so'z boyligini aniqlash – pedagogik, psixologik va metodik muammo. O'quvchining so'z boyligini aniqlashning falsafiy asoslari tilni tafakkur, ijtimoiy muloqot va bilimning o'zaro bog'liq bir qismi sifatida ko'rishga asoslanadi. Maqolada o'quvchilarning so'z boyligini aniqlash nafaqat ular biladigan so'zlari sonini sanash, balki insonning bilimi, tafakkuri va ijtimoiy muloqot qobiliyatining chuqur qatlamlarini tushunishga qaratilgan murakkab jarayonligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: so'z boyligi, mantiqiy mashqlar, nutqiy faoliyat, mantiq, qayta hikoyalash.

Abstract. Determining the vocabulary of schoolchildren is a pedagogical, psychological, and methodological challenge. The philosophical foundations of assessing a pupil's vocabulary are based on viewing language as an interconnected part of thought, social interaction, and knowledge. This article discusses how assessing a pupil's vocabulary is a complex process aimed at understanding not only the number of words they know, but also the deeper layers of a person's knowledge, intellect, and social communication skills.

Keywords: vocabulary, logical exercises, speech activity, logic, retelling.

Kirish. Falsafa insonning o'zini to'liq shaxs sifatida anglab yetishiga va tafakkuridagi fikrni nutq orqali atrofdagilarga yetkazishga yordam beradi. Aristotel "So'zlar tushunchalarning belgisidir" degan g'oyani ilgari suradi. Ingliz faylasufi Jon Lokk ham bu qarashning tarafdori hisoblanadi. Demak, inson ongidagi fikr va g'oyalarni so'zlar yordamida bir-biri orqali boshqasiga yetkazadi. Inson nutqini kamol toptirish masalasi nafaqat tilshunoslik ilmining, balki adabiyotshunoslik, tarix, falsafa, mantiq, axloqshunoslik, nafosatshunoslik fanlarining ham asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu bois unga ham ruhiy, ham estetik hodisa sifatida qaraladi. O'tmishda nutq madaniyatiga doir yaratilgan asarlarda fikr ifodalashda notiq oldiga qo'yiladigan mezonlar aniq belgilab qo'yilgan. Bu mezonlarni belgilashda xalqning asrlar davomida shakllangan milliy-ma'naviy qadriyatlarini, og'zaki va yozma nutqda so'zlovchilarning, yozuvchi maqsadining nutq qaratilgan shaxsga yetib borishidagi nutqiy vaziyat, tinglovchi yoki o'quvchining yoshi, jinsi, jamiyatda egallab turgan mavqeyi, ham hisobga olingan. Ajdodlarimiz asarlarida qayd etilgan mazkur mezonlar nutqning grammatik jihatdan to'g'ri bo'lishini, so'zlovchi yoki yozuvchi tomonidan tanlangan so'zlarning fikr ifodalash uchun lozim bo'lgan ma'noni aniq ifodalashi, ifodali va mantiqiy bo'lishini ta'minlashga xizmat qilgan.

Asosiy qism. Bolaning soʻz boyligini aniqlash jarayonida uning tafakkur doirasini, dunyoqarashini hisobga olish lozim. Oʻquvchilarga beriladigan topshiriqlar hamda turli interaktiv metodlar ularning fikrlash doirasidan kelib chiqib tanlanishi kerak. Misol uchun, turli mantiqiy mashqlar orqali ham ularning soʻz boyligini aniqlash mumkin:

1. Bir turdagi narsalarni sanab koʻrsatish va ularni umumlashtiruvchi bir soʻz bilan nomlash;

2. Narsalarning mavzuga tegishli guruhini tuzish;

Bu turdagi mantiqiy mashqlar mazmunli boʻlish bilan birgalikda, oʻquvchilarning tajribasi bilan ham bogʻlanadi. “Ona tili darslarida oʻquvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy matn tuzish koʻnikmalarini shakllantirish taʼlimning asosiy maqsadlaridandir” [Alavutdinova N., 2008. 75]. Shuningdek, ularni toʻgʻri fikrlashga oʻrgatishga, bilimlariga aniqlik kiritishga va tartibga solishga xizmat qilishi kerak. Jumladan, ona tilini oʻrganish jarayonida yozish, oʻqish soʻzlash malakasining shakllanishi, oʻquvchilar dunyoqarashining kengayishi, ijodiy fikrlashning rivojlanishida lugʻat boyligining yetarli boʻlishi zarur omildir. Shuning uchun oʻquvchilarda soʻz boyligini aniqlashning samarali va maqbul yoʻlini tanlash lozim. Koʻp tadqiqotlarda kundalik muloqot uchun kattalarning oʻrtacha 3 mingga yaqin soʻzdan foydalanishi xususida qarashlar mavjud. Biroq, ularning lugʻat boyligi 20 mingga yaqin soʻzdan iborat boʻladi. Insonning soʻz boyligi qanchalik koʻp boʻlsa, uning hayotda muvaffaqiyatga erishish ehtimoli ham shunchalik yuqori boʻladi. Bolani oʻqishga oʻrgatish boʻyicha bir qancha kitoblarni nashr qilgan amerikalik bolalar shifokori Syuzan Kanizaresning taʼkidlashicha, bola qancha koʻp soʻz bilsa, uning oʻqish va yozishni boshlashi shunchalik oson boʻladi va bolaning maktabda oʻqishi va natijada undan yuksak salohiyatli inson boʻlib yetishib chiqish ehtimoli koʻproq boʻlishini aytadi. Shuningdek, u 2-3 yoshda bola 50-300 ta soʻzni, 3-4 yoshda uning soʻz boyligi 500-1,2 ming soʻzgacha koʻpayishini taʼkidlaydi. 4 yoshdan 5 yoshgacha esa bolaning lugʻat boyligi 1,5 -2 ming soʻzgacha oshadi. Olti yoshga toʻlgandan soʻng, oʻrtacha bola 6000 dan ortiq soʻzlarni biladi. Bola maktabga kirgunga qadar uning soʻz boyligi shunchalik koʻpayadiki, u boshqa odam bilan kundalik hayot va uning qiziqish doirasiga kiruvchi narsalar haqida bemalol erkin gaplasha oladi. Bolalarning muloqotga boʻlgan ehtiyoji ularning nutqining rivojlanishini belgilaydi. Demak, bolalarda soʻz boyligini aniqlashni uning kichikligidan boshlash kerak. Chunki uning lugʻatidagi kamchiliklar erta aniqlanadi va uni rivojlantirish uchun harakat qilinadi.

V.A.Kustareva va boshqalar: “Fikrni aniq shakllantirishni talab qilish, masala shartini ongli takrorlatish, mustaqil masala tuzdirish va savollar yordamida masalani yechish yoʻlini tushuntirish koʻnikmasi ustida ishlash oʻquvchilarda qayta hikoyalash, insho va muhokama qilish madaniyatini oʻstiradi”, – deb taʼkidlashadi [Рождественский С., Кустарева А., 1965. 297]. Bolalarning soʻz boyligini aniqlash jarayonida ularning dunyoqarashiga, mantiqiy fikrlashiga va tafakkuriga tashqi muhit qanday tasir oʻtkazayotganini ham eʼtiborga olish zarurdir. Shuningdek, mantiq inson tafakkuri madaniyatini koʻtarish va insoniyatning uzoq tajribasi natijasida takomillashgan tafakkur shakllari, qonunlari va qoidalarini bilish uchun xizmat qiladi.

U inson fikrining ketma – ket, ziddiyatsiz va asosli bo‘lishini ta’minlaydi. Mantiq fani mazmunini chuqurroq o‘rganish kishilarning o‘z tafakkuri va o‘zgalar tafakkuri natijalariga tanqidiy qarash xislatlarini rivojlantiradi. Tafakkurning bu sifatlari esa insonning turli ilmiy va amaliy faoliyatlari sohasidagi ishi uchun katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Mantiqiy usullardan to‘g‘ri foydalana olish, ta’lim tarbiya jarayonida aytilayotgan ma’lumotlarning mantiqiy tomonlarini bilish o‘quvchilarda o‘z nutqining asosli bo‘lishini ta’minlaydi, fikrdagi ziddiyatlarni ochishga yordam beradi. Mantiqni yaxshi bilish turli ilmiy uchrashuvlar, munozaralar, muhokamalarda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Bola qayerda qanday gaplarni gapirishni, o‘zining fikrlarini dalillashni yanada yaxshiroq o‘rganadi. M.R. Lvovning fikriga ko‘ra, bolalar nutqini rivojlantirish bo‘yicha vazifalar dastlab ularning maktabda adabiy til me’yorini o‘zlashtirish jarayonida sodir bo‘ladi [Львов М.Р., 1985. 176]. Keyinchalik, maktabda o‘quvchilar o‘qish va yozish ko‘nikmalarini hamda ular bilan birga og‘zaki va yozma nutqning xususiyatlarini ham o‘zlashtiradilar. Nutq madaniyatini oshirish esa, nutqni rivojlantirishning oxirgi bosqichi hisoblanadi. Muomala odobi bolalarga boshqa kishilar qadr-qimmatini, izzatini joyiga qo‘yishni, an’anaviy axloqiy me’yoriy talablarni bajarishni o‘rgatadi. Shuningdek, u insondagi yaxshi jihatlarni namoyon etishi bilan ham ajralib turadi. Uning eng yorqin, eng sermazmun va eng ifodali namoyon bo‘lishi so‘z, nutq vositasida ro‘y beradi. So‘zlash va tinglay bilish, suhbatlashish madaniyati muomalaning muhim jihatlarni tashkil etadi. Shu bois, muomala odobi o‘zini, eng avvalo, shirinsuxanlilik, kamsuqumlik, bosiqlik, xushfe’llilik singari axloqiy me’yorlarda namoyon qiladi. L.Shcherba nutqiy faoliyatni nutqni tushunish hamda undan foydalanish jarayoni sifatida belgilaydi hamda tilni egallashda har ikki jarayonning ham ahamiyati katta ekanligini ta’kidlaydi [Щерба Л.В., 1974. 40].

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, so‘z boyligining rivojlanishi yoshga qarab sekinlashmaydi, balki yanada ortishda davom etadi. Yillar o‘tgan sari o‘quvchining bilim darajasi, dunyoqarashi, tafakkuri hamda lug‘at boyligi ham kengayib boradi. So‘z boyligi yetarli bo‘lgan o‘quvchining fikrlash qobiliyati rivojlanadi, tanqidiy fikrlashi o‘sadi va dunyoqarashi kengayadi. Shuning uchun o‘quvchilarning so‘z boyligini aniqlash jarayonida ularning so‘z o‘zlashtirish imkoniyatini sinflar kesimida o‘rganish va ularga shu asosda dars jarayonida topshiriqlar hamda turli metodlarni tanlash lozim.

Adabiyotlar

1. Alavutdinova N., Ona tili darsliklarida ijodiy fikrlash ko‘nikmasini shakllantirish metodikasi: Ped. fan. nomz. ...diss. – T., 2008. – 75 b.

2. Рождественский С., Кустарева А., Методика начального обучения русскому языку. “Просвещение”, – М.: 1965. – 297 с.

3. Ziyodova T. Ona tili ta’limi jarayonida o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish: Ped. fan. nomz. ...diss. –T.: 1995. – 31 b.

4. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Ленинград: Наука. 1974. – 40 с.

5. Hakimova O. Mantiq va nutq madaniyati. – Toshkent: Xalq merosi, 2002. – 37 b.